

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ НЕТРАДИЦИОННЫХ УГРОЗ

Темур Маратович Исамухамедов

Независимый соискатель

Ташкентского государственного университета востоковедения.

Электронная почта: temur27072024@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные проблемы обеспечения государственной безопасности Республики Узбекистан в контексте современных нетрадиционных внешних угроз. Проанализированы различия между понятиями государственной и общественной безопасности, выделены основные внешние вызовы, включая транснациональный экстремизм, киберугрозы и международный наркотрафик, а также определены внутренние причины радикализации молодежи, связанные с религиозными, экономическими и культурными факторами. Представлен обзор стратегических документов и практических мер, направленных на нейтрализацию указанных угроз и укрепление национальной и общественной безопасности страны.

Ключевые слова: Государственная безопасность, общественная безопасность, нетрадиционные угрозы; экстремизм, радикализация молодежи.

О‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING DAVLAT XAVFSIZLIGINI ZAMONAVIY NOAN‘ANAVIY TAHIDDLAR SHAROITIDA TA‘MINLASH

Temur Maratovich Isamuxamedov

Mustaqil tadqiqotchisi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: temur27072024@gmail.com

Аннотация: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi davlat xavfsizligini ta‘minlashning zamonaviy noan‘anaviy tashqi tahdidlar sharoitidagi dolzarb muammolari ko‘rib chiqiladi. Unda davlat xavfsizligi va jamoat xavfsizligi tushunchalari o‘rtasidagi farqlar tahlil qilingan, asosiy tashqi tahdidlar, jumladan, transmilliy ekstremizm, kiberxavflar va xalqaro narkotrafik ajratib ko‘rsatilgan, shuningdek, diniy, iqtisodiy va madaniy omillar bilan bog‘liq bo‘lgan yoshlar radikallashuvining ichki sabablari aniqlangan. Ushbu tahdidlarni bartaraf etish hamda mamlakatning milliy va jamoat xavfsizligini mustahkamlashga qaratilgan strategik hujjatlar va amaliy chora-tadbirlarning sharhi taqdim etilgan.

Калит so‘zlar: Davlat xavfsizligi, jamoat xavfsizligi, noan‘anaviy tahdidlar, ekstremizm, yoshlar radikallashuvi.

ENSURING THE STATE SECURITY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY NON- TRADITIONAL THREATS

Temur Maratovich Isamukhamedov

Independent Researcher

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: temur27072024@gmail.com

Abstract: *This article examines the current challenges of ensuring the state security of the Republic of Uzbekistan in the context of contemporary non-traditional external threats. It analyzes the distinctions between the concepts of state security and public security, identifies the main external challenges, including transnational extremism, cyber threats, and international drug trafficking, and also determines the internal causes of youth radicalization, which are associated with religious, economic, and cultural factors. The article provides an overview of strategic documents and practical measures aimed at neutralizing these threats and strengthening the country’s national and public security.*

Keywords: *state security; public security; non-traditional threats; extremism; youth radicalization.*

ВВЕДЕНИЕ

Государственная безопасность является базовым условием суверенитета и устойчивости государства. Если ранее она связывалась преимущественно с защитой от внешней военной агрессии, то сегодня риски анализируются по нескольким направлениям, включая политическое, социально-экономическое, информационное и экологическое, поскольку угрозы формируются как извне, так и внутри страны. Сегодня под государственной безопасностью понимается защищенность жизненно важных интересов государства, конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и других базовых ценностей, от всех видов угроз, при которой обеспечиваются стабильное¹ развитие страны и реализация прав граждан². Руководство Узбекистана в последние годы взяла курс на построение «Нового Узбекистана», где приоритетами являются стабильное развитие и верховенство закона. В этом контексте государственная безопасность рассматривается не только как защита от традиционных угроз, включая внешнюю военную агрессию, и иные формы силового давления, но и как фактор стабильного роста.

¹ Мирзиёев Ш. М. Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz [Мы вместе с мужественным и благородным народом построим наше великое будущее]. Ташкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2017. 490 с.

² Возженников А.В. Национальная безопасность: теория, политика, стратегия. Москва: НПО «Модуль», 2000.234 с.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность исследования определяется расширением спектра нетрадиционных угроз безопасности, связанных в том числе с транснациональным терроризмом, киберпреступностью, международным наркотрафиком, незаконной миграцией, пропагандистским влиянием, религиозным экстремизмом и вербовкой через интернет, а также рисками радикализма молодежи. Цель данной работы исследовать весь спектр современных угроз государственной безопасности Республики Узбекистан и мер реагирования на них. Для достижения этой цели в статье решаются следующие задачи:

- (1) теоретически разграничить понятия «государственная» и «общественная» безопасность;
- (2) выявить основные внешние нетрадиционные угрозы безопасности Узбекистана;
- (3) проанализировать внутренние вызовы, связанные с радикализацией молодежи;
- (4) дать обзор стратегических документов и механизмов, направленных на обеспечение безопасности и противодействие угрозам.

Методологическую основу исследования составляют анализ нормативно-правовых актов Республики Узбекистан, официальных выступлений Президента Республики Узбекистан, а также включая комплексный подход с учётом новейших теоретических разработок в сфере защиты государства¹.

Теоретическое разграничение государственной и общественной безопасности

Термины «государственная безопасность» и «общественная безопасность» тесно связаны, но не идентичны. Государственная безопасность обычно понимается как состояние защищенности государства и его институтов от угроз суверенитету, конституционному строю, территориальной целостности и другим ключевым интересам со стороны как внешних, так и внутренних факторов². В этом аспекте акцент делается на безопасности государства как политико-правовой организации, защиту от шпионажа, диверсий, внешней агрессии, подрывной деятельности против государственной власти. Обеспечением государственной безопасности занимаются спец. органы, службы государственной безопасности, вооруженные силы, разведывательные структуры и др.

ОБСУЖДЕНИЕ

Общественная безопасность, в свою очередь, относится к защите общества, населения и общественного порядка от преступных и иных

¹ Мирзиёев Ш. М. “Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz” [«Мы вместе с мужественным и благородным народом построим наше великое будущее»] - Т.: «Ўзбекистон» НМИУ, 2017. - 490 с.

² Бобокулов И. И., Умаров Х. П. Хавфсизлик асослари: учебное пособие. Ташкент: Университет мировой экономики и дипломатии, 2010. 179 с.

противоправных посягательств, преимущественно внутренних угроз⁴. Речь идет о таком состоянии, при котором гарантированы жизнь и здоровье граждан, их права и свободы, поддерживается общественный порядок и национальное согласие. Общественная безопасность обеспечивается в первую очередь правоохранительными органами-полицией, Национальной гвардией, службами чрезвычайных ситуаций и др., а также институтами гражданского общества, вовлеченными в профилактику правонарушений. Таким образом, если государственная безопасность фокусируется на сохранении государственности и суверенитета, то общественная безопасность на защите повседневной жизни граждан и стабильности в обществе¹.

В то же время разграничение этих понятий носит во многом условный характер. Национальная безопасность государства носит комплексный характер и включает в себя как государственную, так и общественную безопасность, а также безопасность личности. Эти компоненты взаимосвязаны: невозможно обеспечить стабильность государства без безопасности общества, и наоборот. Официальная политика Узбекистана признает эту взаимосвязь. В новой редакции Концепции национальной безопасности, инициированной в 2018 году подчёркнуто, что недопустимо укреплять одну составляющую безопасности за счёт ослабления другой, и что национальная, государственная, общественная и личная безопасность должны обеспечиваться в единстве². Отдельное внимание уделяется общественной безопасности: в 2021 году Узбекистан впервые принял Концепцию общественной безопасности, определившую приоритеты государственной политики по защите населения и общественного порядка⁶. Это нормативно разграничивает уровни безопасности, сохраняя их целевое единство в вопросах защиты общества и государства.

Современные внешние нетрадиционные угрозы

Современная система международных отношений порождает для Узбекистана комплекс нетрадиционных внешних угроз, среди которых ключевое место занимают транснациональный терроризм, экстремизм, наркотрафик и киберугрозы. Геополитическая нестабильность в Центральной Азии и сопредельных государствах, прежде всего в Афганистане, повышает риск распространения террористической активности, религиозного радикализма и незаконного оборота наркотиков на территорию республики и соседних стран. Исторический опыт подтверждает реальность этих вызовов: в 1990-х и 2000-х годах Узбекистан уже противостоял террористическим структурам, а сегодня сохраняется опасность проникновения боевиков из зон конфликта и формирования подпольных ячеек. Одновременно усиливается киберугроза. По мере цифровизации растет уязвимость государственных

¹ Закон Республики Узбекистан «О противодействии экстремизму» (№ ЗРУ-489 от 30.07.2018). URL: <https://lex.uz/ru/docs/3841963>

² Указ Президента Республики Узбекистан от 29.11.2021 г. № УП-27 «О мерах по утверждению и реализации Концепции общественной безопасности Республики Узбекистан». URL: <https://lex.uz/docs/5749295>

институтов, экономики и общества перед кибер преступностью, хищение данных и иные посягательства на информационную безопасность.

Глобальная сеть выступает мощным катализатором угроз, придавая им трансграничный размах делая их устойчивым к традиционным методам государственного мониторинга.

Международный незаконный оборот наркотиков выступает существенной внешней угрозой нетрадиционного характера. Находясь на важном транзитном направлении перемещения наркотических веществ, прежде всего афганского происхождения, республика вынуждена противодействовать устойчивым каналам наркотрафика, которые охватывают не только физическую перевозку запрещенных веществ, но и их распространение через цифровые коммуникационные сети. Усиление наркоугрозы связано с ростом оборота синтетических наркотиков, расширением сбыта через интернет и мессенджеры, а также деятельностью транснациональных преступных группировок. Опасность наркотрафика выходит за рамки уголовной сферы, поскольку его доходы могут использоваться для финансирования экстремистской деятельности, а распространение наркопотребления подрывает общественную стабильность, здоровье населения и демографический потенциал. К числу иных внешних нетрадиционных вызовов относятся транснациональная организованная преступность, незаконная миграция, риски распространения оружия, а также экологические, биологические и техногенные угрозы. Для Узбекистана особое значение имеют последствия климатические изменения, чрезвычайные ситуации и эпидемиологические потрясения. Их воздействие способно затрагивать одновременно экономику, систему управления, общественное здоровье, приграничную стабильность и доверие граждан к институтам государства, что повышает требования к превентивной политике, межведомственной координации и международному сотрудничеству в сфере безопасности. Современные угрозы взаимосвязаны и носят гибридный характер: внешние факторы усиливают внутренние уязвимости, а социально-экономическая нестабильность облегчает деструктивное влияние. Следовательно, традиционное разграничение внешних и внутренних угроз в современных условиях утрачивает прежнюю однозначность, что требует выработки комплексной стратегии безопасности, объединяющей внутренние меры устойчивости и внешние механизмы координации.

Внутренние вызовы: радикализация молодежи

К внутренним проблемам, напрямую затрагивающим государственную и общественную безопасность Узбекистана, относится риск радикализации молодежи. В 1990-е годы республика столкнулась с всплеском террористической активности внутри страны (серия терактов в 1999 и 2004 гг.), связанной с деятельностью экстремистских групп. Решительные силовые меры, принятые государством, позволили существенно снизить уровень террористической угрозы: экстремистские организации были нейтрализованы, многие радикальные лидеры устранены или привлечены к ответственности.

Тем не менее, полностью устранить идеологические предпосылки экстремизма оказалось сложнее. В настоящее время сохраняется опасность скрытой радикализации молодежи под влиянием международных экстремистских центров. Несмотря на отсутствие открытых терактов в последние годы, вербовка граждан Узбекистана зарубежными террористическими организациями продолжается¹.

Причины и механизмы радикализации молодежи в Узбекистане многообразны и обусловлены сочетанием религиозных, социально-экономических и культурных факторов. Как отмечают специалисты, *«как правило, молодых людей толкают на преступления материальные трудности, недостаточный уровень образования и неосведомленность в религиозных вопросах»*².

Действительно, экономические проблемы, безработица, низкие доходы, отсутствие перспектив, создают у части молодежи недовольство и социальное отчуждения, которым могут воспользоваться экстремистские агитаторы. Недостатки в образовании, особенно в сфере религиозных знаний, приводят к тому, что молодежь оказывается уязвима перед псевдорелигиозной пропагандой. Радикальные идеологи эксплуатируют низкую грамотность в вопросах веры, предлагая искаженное толкование, которые могут казаться привлекательными для сторонников.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Религиозный фактор играет особую роль. Узбекистан страна с преимущественно мусульманским населением, где исторически сильны традиции толерантного, умеренного ислама. Однако в 1990-е годы на волне ослабления государственного контроля проникли идеи экстремистского толка, чуждые местной религиозной культуре. Сегодня религиозный экстремизм распространяется преимущественно через нелегальные проповеди, подпольные учебные группы, а во все большей степени через интернет. При недостаточном уровне религиозного образования часть молодежи может поддаться влиянию радикальных взглядов, маскирующихся под истинный ислам. Поэтому важным направлением стала профилактика повышения религиозного образования, продвижение идей просвещенной религиозности и традиционных ценностей.

Культурно-информационная среда также влияет на радикализацию. Глобализация и миграционные процессы приводят к тому, что многие молодые узбекистанцы работают или учатся за рубежом, попадая в иную социокультурную среду. Недостаточная интеграция трудовых мигрантов, стрессовые условия жизни за границей делают некоторых из них легкой

¹ Мирзаев Ш. Проблемы противодействия радикализации молодежи в Узбекистане: идеологические, культурные, правовые и иные аспекты / Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2025.-Т. 5, № 6.-С. 308-320.

² Sputnik Узбекистан. «Куранбаев назвал главные факторы, толкающие молодежь к экстремизму», 12.06.2018. URL: <https://uz.sputniknews.ru/20180612/Kuranbaev-nazval-glavnye-factory-tolkayuschie-molodezh-k-ekstremizmu-8496804.html> (дата обращения: 06.03.2026).

добычей экстремистских вербовщиков. Отдельную уязвимость демонстрируют молодежь и трудовые мигранты: они нередко становятся объектом *онлайн-вербовки* и втягиваются в незаконные группировки через интернет-каналы, не признающие границ и законов.

Действительно, современные коммуникационные технологии радикально изменили ландшафт распространения экстремистских идей. Если раньше вербовщики действовали тайно офлайн, то теперь социальные сети, мессенджеры, видеохостинги позволяют им точно влиять на сознание молодежи дистанционно. В киберпространстве формируются своего рода «виртуальные радикальные сообщества», где молодые люди, испытывающие чувство несправедливости или поиска идентичности, могут незаметно для окружающих погрузиться в экстремистскую идеологию.

Государство осознает остроту проблемы радикализации молодежи и предпринимает меры для ее нейтрализации. Огромное значение придается работе с молодежью по месту жительства через махалли, образовательные учреждения, молодежные организации с целью выявления ранних признаков экстремистского влияния и их своевременной коррекции. В официальной государственной политике подчеркивается, что одним из ключевых условий стабильности является создание благоприятных условий для реализации молодежи, противодействие ее радикализации и обеспечение доступа к качественному образованию. То есть ставка делается на устранение питательной почвы для экстремизма, повышение занятости, просвещение, вовлечение молодых людей в конструктивную деятельность. В этом смысле борьба с радикализацией молодежи выступает не только задачей силовых структур, но и широкой социальной программой.

Стратегические документы и механизмы реагирования

Понимая масштаб современных угроз, Республика Узбекистан за последние годы существенно обновила стратегическую и нормативную базу обеспечения безопасности. Ключевым концептуальным документом остается Концепция национальной безопасности, утвержденная Законом Республики Узбекистан от 29 августа 1997 года № 467-І. При этом в экспертной и официальной повестке регулярно поднимается вопрос ее актуализации с учетом изменений международной и внутренней обстановки. В целом государственная политика исходит из расширенного понимания безопасности, включающего политические, экономические, социальные и информационные компоненты, а также из принципа неделимости безопасности и необходимости баланса между ее элементами.

Ключевые идеи концепции детализируются и закрепляются в рамках специализированного стратегического планирования. Принятая в 2017 году Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана на 2017-2021 годы выделила обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности в качестве одного из

приоритетов национального развития¹. В развитие этой стратегической линии были приняты отраслевые концепции и программы. Знаковым шагом стало утверждение Указом Президента от 29 ноября 2021 года Концепции общественной безопасности Республики Узбекистан. Этот документ впервые системно определил цель и задачи государственной политики в сфере обеспечения общественной безопасности от укрепления правопорядка и профилактики преступности до защиты населения от чрезвычайных ситуаций. В рамках Концепции также была утверждена Стратегия развития системы обеспечения общественной безопасности на 2022-2025 годы и “дорожная карта” по ее реализации.²

Акцент сделан на внедрении комплексного подхода к охране общественного порядка, взаимодействию полиции, Национальной гвардии и органов самоуправления граждан (махаллей) в профилактике правонарушений, использовании современных технологий (например, систем видеонаблюдения, электронных браслетов и др⁶).

Таким образом, укрепление общественной безопасности выдвинуто в ряд государственных приоритетов. Отдельное внимание уделено противодействию экстремизму и терроризму. 01 июля 2021 года Указом Президента утверждена Национальная стратегия Республики Узбекистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2021-2026 годы³. Данный стратегический документ основывается на принципиально новом, комплексном подходе к борьбе с радикальными проявлениями. Стратегия предполагает сочетание профилактики, упреждающих мер и эффективного практического реагирования. Среди ключевых направлений: идеологическая работа по пропаганде патриотизма, традиционных ценностей и толерантности; предотвращение распространения экстремистских идей среди молодежи; защита прав женщин и расширение их роли в противодействии экстремизму; защита граждан длительно пребывающих за рубежом от воздействия экстремистских идеологий; противодействие использованию Интернета в экстремистских целях; участие институтов гражданского общества и средств массовой информации в профилактике экстремизма; совершенствование законодательства в данной сфере и активизация международного сотрудничества¹¹. Данная стратегия включает комплекс мер, от образовательных до силовых и правовых, нацеленных на устранение факторов, порождающих террористические угрозы и экстремизм.

¹ Указ Президента Республики Узбекистан от 07.02.2017 г. № УП-4947 «О Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах». URL: <https://lex.uz/ru/docs/3107042>

² Указ Президента Республики Узбекистан от 29.11.2021 № УП-27 «О мерах по утверждению и реализации Концепции общественной безопасности Республики Узбекистан». URL: <https://lex.uz/docs/5749295> (дата обращения: 06.03.2026).

³ Указ Президента Республики Узбекистан от 01.07.2021 г. № УП-6255 «Об утверждении Национальной стратегии Республики Узбекистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2021-2026 годы». URL: <https://lex.uz/ru/docs/5491628>

Наряду с принятием стратегических программ, совершенствуется и законодательная база. Еще в декабре 2000 года был принят Закон «О борьбе с терроризмом», заложивший правовые основы пресечения террористической деятельности. В июле 2018 года введен в действие новый Закон «О противодействии экстремизму», определяющий меры предупреждения, выявления и пресечения экстремистских проявлений¹. Эти законы обеспечивают силовым структурам необходимые полномочия для борьбы с терроризмом и экстремизмом, устанавливают ответственность за эти преступления, регламентируют порядок запрещения экстремистских организаций и материалов. Также в 2018 году проведена институциональная реформа: Указом Президента №УП-5379 от 14.03.2018 г. Служба национальной безопасности (СНБ) была преобразована в Службу государственной безопасности (СГБ)².

Данная реорганизация спецслужбы сопровождалась обновлением ее задач и функций, направленных на повышение эффективности работы по новым вызовам. В частности, в компетенцию СГБ кроме традиционных разведывательно-контрразведывательных направлений включены вопросы кибербезопасности, экономической безопасности, противодействия транснациональной преступности³. Таким образом, создан более гибкий и современный орган, способный адекватно реагировать на комплексные угрозы.

Помимо силовых и правовых мер, руководство Узбекистана делает ставку на идеологическое противодействие экстремизму и продвижение культуры толерантности. По инициативе Узбекистана Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2018 года единогласно приняла специальную резолюцию «Просвещение и религиозная толерантность», нацеленную на укрепление межрелигиозного диалога и взаимоуважения. Эта международная инициатива стала важным вкладом Узбекистана в глобальные усилия по предотвращению радикализма, подчеркнув приверженность страны принципам терпимости и просвещения. В самой республике созданы новые институты, призванные распространять просвещенческие ценности традиционного ислама: Международный центр исламской цивилизации в Ташкенте, Центр имени Имама Бухари в Самарканде и др. Они занимаются исследованием и раскрытием благородных нравственных основ ислама, служащие барьером на пути деструктивных течений. Весьма показательной мерой стало осуществление гуманитарных операций «Мехр» по возвращению граждан Узбекистана из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. В период с 2019 по 2021 год в страну были репатриированы более 530 граждан (в основном

¹ Закон Республики Узбекистан «О противодействии экстремизму» (№ ЗРУ-489 от 30.07.2018). URL: <https://lex.uz/ru/docs/3841963>

² Указ Президента Республики Узбекистан от 14.03.2018 г. № УП-5379 «О мерах по совершенствованию системы государственной безопасности Республики Узбекистан». URL: <https://lex.uz/ru/docs/3586725>

³ Закон Республики Узбекистан «О Службе государственной безопасности Республики Узбекистан» (№ ЗРУ-471 от 05.04.2018). URL: <https://lex.uz/docs/3610937>

женщины и дети), оказавшихся в лагерях в Сирии и Ираке¹. Государство обеспечило их реабилитацию, лечение, социальную адаптацию и возвращение к мирной жизни. Этот опыт продемонстрировал приверженность Узбекистана принципу «никого не бросать» и комплексному решению проблемы радикализации через прощение, переобучение и интеграцию бывших приверженцев радикальных идей. Более того, на международной арене Узбекистан выступил с инициативой создать под эгидой ООН региональный экспертный совет по работе с репатриантами из зон конфликтов¹⁵, чтобы систематизировать усилия в этом направлении.

Укрепляется сотрудничество Узбекистана с зарубежными партнерами по вопросам безопасности. Страна активно участвует в механизмах СНГ, ШОС, по борьбе с терроризмом и экстремизмом. По данным СГБ, только в 2025 году в результате совместных мероприятий спецслужб стран СНГ удалось предотвратить 5 террористических актов².

Проводятся регулярные совместные учения, обмен информацией и практикой с иностранными коллегами. Узбекистан иницирует региональные диалоги по проблемам безопасности, так в 2022 году в г. Самарканде была выдвинута инициатива «Шелковый путь», а в 2021 году создан механизм регулярных консультаций глав совбезов Центральной Азии. Все это свидетельствует о стремлении республики сочетать внутренние реформы с активной международной координацией, без чего невозможно эффективно противостоять транснациональным вызовам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современные нетрадиционные угрозы, включая транснациональный терроризм, киберпреступность и идеологическое распространение экстремизма, поставили перед Узбекистаном новые задачи в сфере государственной безопасности. Анализ показывает, что государство учитывает комплексный характер этих вызовов и выстраивает системный ответ, основанный на разграничении и одновременном развитии национально-государственного, общественного и личного уровней безопасности. Последовательно укрепляются нормативно-правовая база и профильные институты, обновляются концепции и стратегии, совершенствуется деятельность спец.служб и правоохранительных органов. Одновременно развивается профилактическое направление, включающее просвещение, социальную поддержку молодежи и продвижение толерантности. Это свидетельствует о формировании более сбалансированной модели безопасности, сочетающей силовые и несиловые механизмы. Вместе с тем нейтрализация экстремизма и иных нетрадиционных угроз требует постоянной

¹ Посольство Республики Узбекистан в Соединённых Штатах Америки: Официальный сайт. <https://uzbekistan.org/ru> (дата обращения: 16.03.2026)

² СГБ Узбекистана сообщила, сколько терактов совместно пресекли спецслужбы стран СНГ в 2025 // Sputnik Узбекистан. 23.10.2025. URL: <https://uz.sputniknews.ru/20251023/skolko-teraktov-sovmestno-presekli-spetsslujby-stran-sng-v-2025-52934207.html> (дата обращения: 16.03.2026).

корректировки мер, последовательности реформ, международного сотрудничества и укрепления доверия между государством, обществом и внешними партнерами. Приоритетом остается согласование силовых мер с профилактикой, развитием грамотности и механизмов общественного контроля, чтобы минимизировать риски радикализации и устойчиво укреплять доверие граждан в долгосрочной перспективе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мирзиёев Ш. М. “Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz” [«Мы вместе с мужественным и благородным народом построим наше великое будущее»]. – Т.: «Ўзбекистон» НМИУ, 2017. – 490 с.
2. Walt S. The Renaissance of Security Studies // *International Studies Quarterly*. - 1991.-Vol. 35, No. 2.-pp. 211-239.
3. Возженников А. В. Национальная безопасность: теория, политика, стратегия. – М.: НПО «Модуль», 2000. – 234 с.
4. Закон Республики Узбекистан «О Службе государственной безопасности Республики Узбекистан» (№ ЗРУ-471 от 05.04.2018). URL: <https://lex.uz/docs/3610937>
5. Бобокулов И. И., Умаров Х. П. Хавфсизлик асослари: Учебное пособие.Т.: Университет мировой экономики и дипломатии, 2010. – 179 б.
6. Указ Президента Республики Узбекистан от 29.11.2021 г. № УП-27 «О мерах по утверждению и реализации Концепции общественной безопасности Республики Узбекистан». URL: <https://lex.uz/docs/5749295>
7. Указ Президента Республики Узбекистан от 01.07.2021 г. № УП-6255 «Об утверждении Национальной стратегии Республики Узбекистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2021-2026 годы». URL: <https://lex.uz/ru/docs/5491628>
8. Закон Республики Узбекистан «О противодействии экстремизму» (№ ЗРУ-489 от 30.07.2018). URL: <https://lex.uz/ru/docs/3841963>
9. Мирзаев Ш. Проблемы противодействия радикализации молодежи в Узбекистане: идеологические, культурные, правовые и иные аспекты / *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. 2025.-Т. 5, № 6.-С. 308-320.
10. Указ Президента Республики Узбекистан от 07.02.2017 г. № УП-4947 «О Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах». URL: <https://lex.uz/ru/docs/3107042>

11. Указ Президента Республики Узбекистан от 14.03.2018 г. № УП-5379 «О мерах по совершенствованию системы государственной безопасности Республики Узбекистан». URL: <https://lex.uz/ru/docs/3586725>
12. Закон Республики Узбекистан «О борьбе с терроризмом» (№ 167-II от 15.12.2000, с последующими изменениями и дополнениями). URL: <https://lex.uz/docs/19015>
13. Куранбаев К. Х. Куранбаев назвал главные факторы, толкающие молодежь к экстремизму / Sputnik Узбекистан, 12.06.2018. URL: <https://uz.sputniknews.ru/20180612/Kuranbaev-nazval-glavnye-factory-tolkauschie-molodezh-k-ekstremizmu-8496804.html>
14. Мирзиёев Ш. М. Выступление на V саммите СВМДА (Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии) в г. Душанбе, 15 июня 2019 г.- URL: <https://president.uz/ru/lists/view/2668>
15. Мирзиёев Ш. М. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (г. Нью-Йорк, 19 сентября 2023 года). URL: <https://president.uz/ru/lists/view/6677>
16. Посольство Республики Узбекистан в Соединённых Штатах Америки: Официальный сайт. <https://uzbekistan.org/ru> (дата обращения: 16.03.2026)
17. СГБ Узбекистана сообщила, сколько терактов совместно пресекли спецслужбы стран СНГ в 2025 // Sputnik Узбекистан. 23.10.2025. URL: <https://uz.sputniknews.ru/20251023/skolko-teraktov-sovmestno-presekli-spetsslujby-stran-sng-v-2025-52934207.html> (дата обращения: 16.03.2026).